

ĐẠI HỌC HUẾ
KHOA DU LỊCH

KỶ YẾU HỘI THẢO

*"Phát triển bền vững
du lịch lễ hội ở miền Trung -
Cơ hội và thách thức"*

Bộ môn Du Lịch Học
Huế, tháng 3 năm 2019

MỤC LỤC

MỤC LỤC	1
ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH VỀ LỄ HỘI ĐÊM HOÀNG CUNG, FESTIVAL HUẾ 2018	
Lê Thị Kim Liên	2
KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH LỄ HỘI	
Lê Thị Thanh Xuân.....	12
LỄ HỘI DÂN GIAN VÀ DU LỊCH	
Hoàng Thị Mộng Liên	20
BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH LỄ HỘI	
Trương Thị Thu Hà	26
KHAI THÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI THÁI Ở MIỀN TÂY NGHỆ AN	
Nguyễn Thị Trang	33
PHÁT TRIỂN DU LỊCH LỄ HỘI TẠI HUẾ	
Đoàn Khánh Hưng.....	41
ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH VỀ LỄ HỘI FESTIVAL HUẾ 2018	
Nguyễn Thị Mai.....	50
ĐÁNH GIÁ VÒNG ĐỜI PHÁT TRIỂN DU LỊCH LỄ HỘI VÀ SỰ KIẾN – TIẾP CẬN TỪ MÔ HÌNH VÒNG ĐỜI ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP LỄ HỘI FESTIVAL HUẾ	
Nguyễn Thị Minh Nghĩa & Nguyễn Thị Thúy Vân.....	61
GIẢI PHÁP MARKETING NHẪM PHÁT TRIỂN DU LỊCH LỄ HỘI Ở THỪA THIÊN HUẾ	
Trần Thị Thu Hiền.....	72
PHÁT TRIỂN DU LỊCH LỄ HỘI THỰC TIỄN TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM	
Nguyễn Thị Thùy Dung, Dan Vataman	77
“IT.A.CÀ” – LỄ HỘI DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM TẠI Ý	
Nguyễn Thị Thanh Nga	88

PHÁT TRIỂN DU LỊCH LỄ HỘI THỰC TIỄN TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

Nguyễn Thị Thùy Dung^{1*}, Dan Vataman^{2**}

¹Nghiên cứu sinh – Đại học Ovidius- Constanta- Romania

²Giáo sư – Đại học Ovidius- Constanta- Romania

Email: *ntthuydung108@gmail.com

Email: **vataman.dan@gmail.com

Tóm tắt: Tại Việt Nam phát triển du lịch lễ hội ngày càng được đầu tư và chú trọng do lễ hội đã và đang thu hút ngày càng nhiều du khách đến với lễ hội. Tuy nhiên, thực tiễn phát triển du lịch lễ hội tại Việt Nam trong thời gian vừa qua chưa thật sự tương xứng với tiềm năng. Vậy làm thế nào để du lịch lễ hội có vai trò quan trọng trong phát triển du lịch Việt Nam trong thời gian tới? Bài viết không đi sâu vào các giải pháp để có phát triển du lịch lễ hội mà chỉ giới thiệu các kinh nghiệm thành công trong phát triển du lịch lễ hội của một số quốc gia trên thế giới, một số địa phương thành công trong phát triển du lịch lễ hội tại Việt Nam từ đó có thể đưa ra một số đề xuất đối với việc phát triển du lịch lễ hội chung tại Việt Nam.

Từ khóa: du lịch lễ hội, lễ hội, phát triển du lịch lễ hội, thế giới, Việt Nam

1. Mở đầu

Việt Nam là một quốc gia đã có hàng nghìn năm lịch sử. Cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam có một nền văn hóa mang bản sắc riêng. Chính những nét đó làm nên cốt cách, hình hài và bản sắc của dân tộc Việt Nam. Trong kho tàng văn hóa của dân tộc Việt Nam, sinh hoạt lễ hội là vùng văn hóa rất đặc trưng. Lễ hội là sinh hoạt văn hóa dân gian hầu như có mặt ở khắp mọi miền đất nước. Nhiều lễ hội ra đời cách đây hàng nghìn năm đến nay vẫn được duy trì. Lễ hội ở Việt Nam bao giờ cũng hướng tới một đối tượng thiêng liêng cần suy tôn là nhân thần hay nhiên thần. Đó chính là hình ảnh hội tụ những phẩm chất cao đẹp nhất của con người. Giúp con người nhớ về nguồn cội, hướng thiện và nhằm tạo dựng một cuộc sống tốt lành, yên vui.

Theo thống kê 2009, hiện cả nước Việt Nam có 7.966 lễ hội; trong đó có 7.039 lễ hội dân gian (chiếm 88,36%), 332 lễ hội lịch sử (chiếm 4,16%), 544 lễ hội tôn giáo (chiếm 6,28%), 10 lễ hội du nhập từ nước ngoài (chiếm 0,12%), còn lại là lễ hội khác (chiếm 0,5%)[9]. Các địa phương có nhiều lễ hội là Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương và Phú Thọ.

Hiện nay lễ hội không chỉ đóng vai trò trong văn hóa tâm linh của người dân Việt Nam mà còn góp phần vào phát triển kinh tế tại địa phương, đặc biệt là phát triển du lịch. Một số lễ hội thu hút rất lớn số lượng du khách đến với lễ hội có thể kể đến như Lễ hội Đền Hùng ở Phú Thọ với 7-8 triệu khách, Lễ hội Chùa Hương – Hà Nội với 1,5-2 triệu khách, Lễ hội Yên Tử - Quảng Ninh với 2 triệu khách, Lễ hội Bà chúa xứ - An Giang với 2,5 triệu khách [9]. Tuy nhiên, không phải tất cả các lễ hội đều thu hút được du khách đến tham dự, tham quan mà hiện nay thực trạng đặt ra là rất nhiều lễ hội ngày càng mai một dần, chưa phát triển đúng với tiềm năng du lịch lễ hội tại Việt Nam. Vì vậy vấn đề đặt ra cần có những giải pháp để phát triển du lịch lễ hội một cách phù hợp để có thể duy trì và phát triển trong giai đoạn cạnh tranh ngày càng gay gắt hiện nay, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của lễ hội.

2. Nội dung

2.1. Lễ hội và Du lịch lễ hội

2.1.1. Lễ hội

Trong các bộ phận cấu thành nên tài nguyên du lịch văn hóa thì lễ hội là một tài nguyên có giá trị để phục vụ cho phát triển du lịch. Lễ hội là hình thức sinh hoạt tập thể của nhân dân sau những ngày lao động vất vả. Lễ hội là một dịp để mọi người hướng về một sự kiện lịch sử của đất nước. Lễ hội cũng là dịp để con người tưởng nhớ đến ông bà, tổ tiên và những vị anh hùng dân tộc. Lễ hội như sợi dây gắn kết cộng đồng và tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng, vừa tung bừng, náo nức. Lễ hội là sự kiện liên quan đến sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân.

Theo Nguyễn Minh Tuệ: *“Lễ hội là một loại hình sinh hoạt văn hóa tổng hợp hét sức đa dạng và phong phú, là một kiểu sinh hoạt tập thể của nhân dân sau thời gian lao động mệt nhọc hoặc là dịp để con người hướng về một sự kiện lịch sử trọng đại: ngưỡng mộ tổ tiên, ôn lại truyền thống hoặc để giải quyết những nỗi âu lo, những khao khát, ước mơ mà cuộc sống thực tại chưa giải quyết được”*[6].

Theo Dương Văn Sáu: *“Lễ hội là hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng diễn ra trên một địa bàn dân cư trong thời gian và không gian xác định nhằm nhắc lại một sự kiện, nhân vật lịch sử hay huyền thoại đồng thời là dịp thể hiện cách ứng xử văn hóa của con người với thiên nhiên, thần thánh và trong xã hội”*[3].

Như vậy, có thể nói rằng: Lễ hội là nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng, đồng thời là sự kiện có thể thu hút đông đảo khách du lịch. Lễ hội là thuật ngữ dùng để chỉ một loại hình sinh hoạt văn hóa phổ biến, có thể tổng hợp nhiều loại hình văn hóa khác nhau (văn học nghệ thuật, tôn giáo tín ngưỡng, phong tục tập quán...) qua hình thức sân khấu hóa hoặc cảnh diễn hóa... tại một địa điểm, một không gian – thời gian nhất định bằng những nghi thức, nghi vật và nghi trượng.

2.1.2. Du lịch lễ hội

Khái niệm du lịch lễ hội

Du lịch lễ hội thuộc loại hình du lịch văn hóa [2]. Du lịch lễ hội lấy lễ hội làm điểm tựa, góp phần tôn vinh, bảo vệ bản sắc văn hóa, gìn giữ và phát triển lễ hội. Du lịch lễ hội có thể hiểu là hoạt động mà mọi người muốn thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, lịch sử, tín ngưỡng dân gian... thông qua việc tham dự và chứng kiến các hoạt động của lễ hội [5]. Theo Trịnh Lê Anh: “*Du lịch lễ hội là loại hình du lịch trong đó du khách thực hiện chuyến đi vì mục đích tham quan và tham gia vào các lễ hội tại điểm đến. Ở đây, lễ hội là yếu tố hấp dẫn đặc biệt lôi kéo du khách từ phương xa đến.*” [1] Như vậy, có thể hiểu đơn giản, du lịch lễ hội là loại hình du lịch tham gia và chứng kiến các lễ hội.

Phát triển du lịch lễ hội

Theo Bùi Thị Hải Yến, “*Phát triển du lịch lễ hội là việc đáp ứng nhu cầu tham quan và tham gia vào lễ hội của du khách thập phương, là việc làm thế nào để lượng khách du lịch đến với lễ hội ngày một tăng cao mang lại hiệu quả kinh tế cho ngành du lịch nhưng vẫn phải đảm bảo tiêu chí bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của các lễ hội và tuân thủ theo quan điểm phát triển bền vững của ngành du lịch*” [7].

Mục tiêu phát triển du lịch lễ hội

Mục tiêu đầu tiên của phát triển du lịch lễ hội là nhằm góp phần phát triển kinh tế của địa phương, nơi diễn ra các hoạt động kinh doanh du lịch lễ hội. Bên cạnh đó, phát triển du lịch lễ hội nhằm góp phần phổ biến rộng rãi văn hóa của từng địa phương tới mọi miền đất nước. Thông qua các chuyến du lịch lễ hội, được tận mắt chứng kiến và nghe thuyết minh về các hoạt động trong lễ hội kết hợp với việc tham gia vào các trò chơi trong lễ hội, du khách có cơ hội hiểu biết một cách tường tận thấu đáo các kiến thức liên quan đến lịch sử, văn hóa, tôn giáo, phong tục, tập quán của người dân các địa phương nơi du khách có dịp ghé thăm. Thông qua việc phát triển các hoạt động du lịch lễ hội, mỗi địa phương, mỗi quốc gia có thể truyền bá một cách hiệu quả văn hóa dân tộc ra thế giới góp phần tạo ra sự giao thoa, đan xen văn hóa, làm giàu kho tàng truyền thống của dân tộc. Cuối cùng, đứng trên góc độ tổng quát thì phát triển loại hình du lịch lễ hội đã góp phần nâng cao vốn hiểu biết xã hội của con người.

Tiêu chí đánh giá phát triển du lịch lễ hội

Các tiêu chí để đánh giá phát triển du lịch lễ hội bao gồm (1) số lượng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch lễ hội, (2) Lượng khách và tốc độ gia tăng lượng khách du lịch lễ hội, (3) Doanh thu từ du lịch lễ hội và tỷ lệ đóng góp vào GDP địa phương và (4) Số người làm việc trong lĩnh vực du lịch lễ hội.

Nội dung phát triển loại hình du lịch lễ hội

Du lịch lễ hội đóng một vai trò rất to lớn đối với kinh doanh du lịch nói riêng và trong sự phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội nói chung. Vì vậy, để phát triển có hiệu quả loại hình du lịch lễ hội, chính quyền cấp tỉnh và thành phố cần chú trọng vào các

nội dung chủ yếu là hoạch định phát triển du lịch lễ hội, tổ chức thực hiện quy hoạch và chính sách phát triển du lịch lễ hội và kiểm soát phát triển du lịch lễ hội.

2.2. Thực tiễn phát triển du lịch lễ hội trên thế giới và Việt Nam

2.2.1. Phát triển du lịch lễ hội trên thế giới

Phát triển du lịch tại lễ hội Carnival Rio de Janeiro – Brazil

Được tổ chức vào khoảng tháng 2 hàng năm tại Rio de Janeiro - Brazil. Đây là một cuộc trình diễn nghệ thuật có quy mô rất hoành tráng, nơi tất cả các vũ công samba tài giỏi nhất đổ về tranh tài. Lễ hội này được coi là “*chương trình biểu diễn hoành tráng và hấp dẫn nhất trái đất*” và ghi vào sách kỷ lục Guinness. Lễ hội được mở đầu bằng nghi thức trao chìa khóa vào thành phố cho hoàng đế Momo - để ngài dẫn các vũ công diễu hành và trình diễn ở vũ trường Samba. Tâm điểm của lễ hội Carnival là cuộc diễu hành diễn ra vào đêm Chủ nhật và thứ hai tại sân vận động Sambadrome của thành phố cùng rất nhiều bữa tiệc đường phố vui nhộn.

Hàng trăm ban nhạc, ca sĩ và những vũ công samba tụ hội trên những con phố, nhảy múa ngày đêm với hàng ngàn người tham dự. Các trang phục rực rỡ sắc màu, những kiểu tóc độc đáo cùng các kiểu hóa trang lạ mắt làm cho lễ hội trở nên tung bừng và bắt mắt. Dịp này, các nghệ nhân Brazil dùng hết tài năng và sức lực của mình để tạo nên một lễ hội tung bừng, hoành tráng mà không một nơi nào trên hành tinh có thể có được, nhất là những vũ điệu samba được biểu diễn bởi các vũ công điêu luyện nhất xuất thân từ những trường dạy vũ nổi tiếng nhất Brazil. Cuộc thi chọn ra 6 đội múa Samba thuộc các trường phái xuất sắc nhất để tôn vinh, trao giải.

Hàng năm có hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đã đến Rio de Janeiro tham dự lễ hội. Khoảng 250.000 công ăn việc làm được tạo ra từ lễ hội, với doanh thu khoảng 420 triệu bảng Anh thu về cho các khách sạn, nhà hàng và quán bar địa phương. Đối với người Brazil thì Carnival chính là niềm kiêu hãnh của họ và là cơ hội để tôn vinh nét đẹp của cơ thể và thể hiện nét văn hóa độc đáo của Brazil qua vũ điệu Samba truyền thống tới du khách thập phương đến với Brazil.

Phát triển du lịch tại lễ hội Hoa anh đào Hanami – Nhật Bản

Đây là lễ hội truyền thống của Nhật Bản với tên gọi Hanami, thường diễn ra vào cuối tháng và đầu tháng 4 hàng năm tại Nhật Bản. Hanami có nghĩa là ngắm, thưởng lãm hoa. Lễ hội này là một trong những lễ hội lâu đời nhất ở Nhật Bản có truyền thống hàng ngàn năm nay và là một nét đẹp không thể thiếu trong văn hóa Nhật. Tục lệ chơi và ngắm hoa anh đào được hình thành từ thời Nara bắt đầu từ việc một số quân thần mang cành hoa đang nở dâng Thiên Hoàng nhân dịp đầu xuân.

Khi mùa xuân về, hoa anh đào lại nở rộ trên khắp đất nước Nhật và ở đâu cũng diễn ra những lễ hội ngắm hoa, nhất là ở các đô thị lớn như Tokyo, Osaka, Yokohama... Chỉ tính riêng Tokyo đã có 21 điểm chính thức được tổ chức trong lễ hội hoa anh đào vào tháng 3, 4 ở các công viên lớn như: công viên Ueno ở quận Taito, công viên Shinjuku Goen ở quận Shinjuku, công viên Yoyogi Koen ở quận Harajuku,... Trong tiết

trời xuân ấm áp, người dân Nhật thường chọn cho mình những địa điểm trồng nhiều hoa anh đào như công viên, dọc bờ sông để tổ chức picnic, ngắm hoa, trò chuyện, ca hát cả ngày lẫn đêm. Họ thường thức những món ăn truyền thống như sushi, cơm hộp bento, uống rượu sake hay một loại rượu thường uống khi ngắm hoa được gọi là Hanamizake.

Các hoạt động hấp dẫn diễn ra trong lễ hội Hanami luôn thu hút một lượng lớn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới tham gia. Hiện nay, lễ hội hoa anh đào không chỉ được tổ chức ở Nhật mà nó còn diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới như: Việt Nam, Mỹ, Australia,... thu hút rất nhiều du khách đến tham quan và thưởng ngoạn. Đây là cơ hội để mọi người có thể thưởng thức vẻ đẹp thanh khiết của hoa anh đào cũng như là cơ hội để nước Nhật quảng bá nét đẹp văn hóa của đất nước.

Phát triển du lịch tại lễ hội Băng đảng Quốc tế Cáp Nhĩ Tân – Trung Quốc

Lễ hội Băng đảng Quốc tế là lễ hội hàng năm tại thành phố Cáp Nhĩ Tân một trong bốn lễ hội băng tuyết lớn nhất thế giới cùng với Festival Tuyết Sapporo, Carnival Mùa đông Thành phố Québec và Festival Trượt tuyết tại Na Uy. Lễ hội được tổ chức lần đầu vào năm 1963. Đây là một trong những điểm nổi tiếng về văn hóa băng tuyết trên thế giới. Nhiệt độ trung bình vào mùa đông là $-16,8^{\circ}\text{C}$. Mùa đông thậm chí có thể xuống đến $-38,1^{\circ}\text{C}$. Lễ hội bắt đầu vào ngày 5 tháng 1 và kéo dài một tháng.

Khoảng 180.000 m^3 băng và 150.000 m^3 tuyết được dùng để xây dựng khu trung bày rộng 800.000 m^2 . Những tảng băng lấy từ bề mặt sông Tùng Hoa được cắt ra thành từng khối bằng cưa. Nhiều loại cưa khác nhau được các nghệ nhân điêu khắc băng sử dụng để tạc nên những tác phẩm khổng lồ. Những ánh đèn nhiều màu sắc cũng được dùng để tạo màu sắc cho băng, tạo nên những cảnh quan điêu khắc khác nhau vào ban đêm khi đèn được thắp lên. Một số tác phẩm điêu khắc băng băng được làm bao gồm: những công trình và tượng đài của nhiều phong cách và thể loại kiến trúc khác nhau, hình ảnh động vật, con người, hình ảnh trong truyền thuyết, những con dốc trơn hoặc đèn lồng.

Bên cạnh đó, triển lãm băng đảng còn có một số tác phẩm điêu khắc mô phỏng các công trình xây dựng nổi tiếng trên thế giới Các hoạt động chính trong lễ hội bao gồm triển lãm điêu khắc Hòn đảo Mặt trời, Thế giới Giải trí cùng băng tuyết, Hội chợ đèn lồng băng, trình diễn pháo hoa, biểu diễn kịch.... Các hoạt động mùa đông trong lễ hội bao gồm trượt tuyết Anpơ Yabuli, bơi lội trên sông Tùng Hoa và triển lãm đèn băng tại Vườn Triệu Lâm... Ngoài những hoạt động giải trí mùa đông tại Cáp Nhĩ Tân, những công trình băng khổng lồ tinh xảo này là điểm mấu chốt thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự lễ hội.

Lễ hội đã thu hút sự chú ý của người dân trong nước và du khách quốc tế. Hàng năm đã thu hút hơn 1 triệu du khách mang lại nhiều công ăn và việc làm cho người dân tại địa phương.

2.2.2. Thực tiễn phát triển du lịch lễ hội tại Việt Nam

Phát triển du lịch lễ hội tại Thừa Thiên Huế

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế (2017), tại Huế có 62 lễ hội tiêu biểu, trong đó có đầy đủ các lễ hội như lễ hội dân gian, lễ hội văn hóa, tôn giáo... [8]. Lễ hội được phân bố đồng đều trong năm, trên địa bàn các phường xã. Các lễ hội được tổ chức trang nghiêm, hình thức nội dung lễ hội phong phú, đa dạng. Lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Địa phương đã chú trọng cho việc đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho du lịch lễ hội. Điều này thể hiện rõ qua thành công của 08 kỳ tổ chức Festival Huế, 06 kỳ festival nghề truyền thống và các lễ hội khác diễn ra ở Huế như lễ tế Đàn Nam Giao, các lễ hội Phật Đản... Các kinh nghiệm phát triển du lịch lễ hội tại Thừa Thiên Huế có thể kể đến như là:

- Cần có giải pháp đồng bộ, có sự phối hợp giữa việc quản lý của nhà nước, địa phương, giữa các cơ quan quản lý văn hóa và du lịch. Có các chính sách khuyến khích sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương. Chú ý khai thác lễ hội cho du lịch cần trên tinh thần tôn trọng những giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội.

- Chú trọng phối hợp và khai thác các chương trình du lịch lễ hội với việc giới thiệu các giá trị văn hóa của vùng đất cố đô. Kết hợp tổng hòa du lịch lễ hội với du lịch tâm linh, tham quan các di tích văn hóa lịch sử.

- Tăng cường nâng cao chất lượng lễ hội qua việc thanh tra, kiểm soát, đánh giá và thường xuyên điều chỉnh các hoạt động du lịch lễ hội để vừa đáp ứng nhu cầu của khách du lịch vừa đảm bảo việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa.

- Hoàn thiện các văn bản pháp quy, xây dựng cơ chế hoạt động cho việc phát triển loại hình du lịch lễ hội.

- Chú trọng đầu tư trên các mặt từ nguồn nhân lực, điều kiện vật chất cơ sở hạ tầng kỹ thuật đến tăng cường hoạt động xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá cho các hoạt động du lịch lễ hội. Thông qua các hình thức như tham gia các hội chợ triển lãm, tổ chức các sự kiện như văn nghệ, thể thao để tăng cường giới thiệu nét đặc sắc của lễ hội cũng như lợi ích khi tham gia vào du lịch lễ hội tại Thừa Thiên Huế.

- Chú trọng cho phát triển du lịch văn hóa, du lịch lễ hội bằng các hoạt động thiết thực như tận dụng mọi cơ hội để giới thiệu tiềm năng du lịch văn hóa của địa phương, trong đó nhấn mạnh sức hấp dẫn của lễ hội, du lịch lễ hội. Khuyến khích kêu gọi sự đầu tư cho tổ chức lễ hội và du lịch lễ hội thông qua các sự kiện trong và ngoài nước. Có chính sách ưu đãi cho đầu tư vào du lịch lễ hội.

Phát triển du lịch lễ hội tại Nam Định

Nam Định sở hữu hệ thống khá dày đặc các lễ hội truyền thống thuần Việt, có thể kể đến một số lễ hội nổi tiếng toàn quốc như: lễ hội Đền Trần, lễ hội Phủ Dầy, hội chợ Viêng... Xác định được tiềm năng to lớn của du lịch lễ hội và mức độ đóng góp du lịch lễ hội vào sự phát triển của ngành du lịch, các cơ quan quản lý về du lịch của tỉnh chú trọng đầu tư phát triển du lịch lễ hội thể hiện qua chính sách sau:

- Xây dựng quy hoạch phát triển du lịch lễ hội: Đưa ra các định hướng phát triển hệ thống các khu, điểm du lịch tại các địa phương này và hướng khai thác các sản phẩm chính là du lịch lễ hội tại các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch lễ hội. Xây dựng chương trình kế hoạch và công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội.

- Ban hành các chính sách và quy định liên quan đến phát triển du lịch lễ hội: đưa ra chính sách thu hút vốn đầu tư của các thành phần vào phát triển kinh tế du lịch nói chung và phát triển du lịch lễ hội nói riêng như ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi vốn đầu tư, ưu đãi đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng tại các khu, điểm du lịch lễ hội, hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động địa phương...

- Tổ chức bộ máy quản lý phát triển du lịch lễ hội được tổ chức xuyên suốt từ cấp tỉnh cho đến cấp xã, phường. Quản lý và giám sát các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và các hoạt động tại các lễ hội, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường tại các lễ hội, các di tích lịch sử, các danh thắng.

- Nhận thức được nguồn nhân lực du lịch có vai trò quan trọng trong việc phát triển du lịch, đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao tay nghề, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch cho nguồn nhân lực du lịch của địa phương.

- Xúc tiến quảng bá du lịch lễ hội: thực hiện thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng: báo, đài... và thông qua việc tham gia các hội chợ du lịch...

- Phối hợp hoạt động: UBND tỉnh Nam Định phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành liên quan để thực hiện tốt quy hoạch phát triển du lịch lễ hội. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, tình trạng giá gửi xe, vé lễ hội không còn diễn ra như trước là do sự phối hợp trong công tác quản lý chặt chẽ, khoa học.

- Tập trung phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho du lịch tạo điều kiện thuận lợi cho du khách trong việc tiếp cận với các điểm du lịch lễ hội, tạo môi trường hấp dẫn đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển của du lịch lễ hội cũng như sinh hoạt văn hoá tinh thần của nhân dân, giải quyết nhu cầu lao động dư thừa ở địa phương, kéo theo các dịch vụ khác phát triển và cuốn hút các nhà đầu tư.

- Kiểm soát phát triển du lịch lễ hội: thường xuyên đưa ra các văn bản chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch nói chung trong đó đặc biệt chú trọng đến phát triển du lịch lễ hội. Công tác xử lý các vi phạm trong quá trình tổ chức du lịch lễ hội được xử lý khá triệt để.

Phát triển du lịch lễ hội tại Hội An – Quảng Nam

Theo như Đặng Hùng Sơn (2015), Hội An có 53 lễ hội trải dài từ đầu năm đến cuối năm bao gồm các loại như lễ hội Thành Hoàng Làng, lễ hội tưởng niệm tổ sư nghề, lễ hội tín ngưỡng tôn giáo... [4] Hội An đã thường xuyên tổ chức các lễ hội với nhiều cấp độ, qui mô, hình thức và nội dung khác nhau đã tạo nên sức hấp dẫn đồng thời tạo nên bề dày kinh nghiệm, củng cố cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ cho du lịch lễ hội. Khai thác lễ hội thành một sản phẩm du lịch, Hội An đã có những cải tiến phù hợp như giảm thời lượng phần lễ, lễ nghi đơn giản hóa nhưng vẫn giữ tính chất trang nghiêm, kính cẩn. Phần hội bổ sung lựa chọn những yếu tố “mới” và “lạ” trên nguyên tắc tương ứng thích nghi với hoạt động du lịch nhưng vẫn phù hợp với truyền thống để phát huy các giá trị nhân văn của lễ hội. Khi tổ chức lễ hội phục vụ du lịch, Hội An đã tận dụng tính đồng cảm, cộng cảm của cộng đồng dân cư địa phương. Một số kinh nghiệm phát triển du lịch lễ hội tại Hội An:

- Du lịch lễ hội đã là sản phẩm du lịch thì cần có sự chọn lọc, bỏ bớt các nghi thức phức tạp, kéo dài thời gian, những nghi lễ không còn phù hợp; giữ lại những nghi thức mang tính giáo dục cao, các nghi thức mẫu mực. Kết hợp hài hòa giữa truyền thống với hiện đại, giữa cái cũ tốt đẹp với cái mới.

- Tổ chức lễ hội nhưng không làm phá vỡ cảnh quan. Phải giữ gìn, không ngừng tôn tạo tôn vinh giá trị của di tích, di sản. Lễ hội, du lịch lễ hội luôn gắn liền với không gian nhất định và thường gắn liền với các điểm di sản, di tích văn hóa lịch sử nên muốn khai thác du lịch lễ hội, cần đầu tư giữ gìn, tu bổ các di tích với việc thường xuyên tổ chức các hoạt động tôn vinh di sản.

- Khuyến khích cộng đồng địa phương tham gia vào hoạt động của lễ hội như là một chủ thể sáng tạo trong hoạt động lễ hội đặc biệt là trong các hoạt động thuộc phần hội. Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong hoạt động lễ hội. Phải vận động, huy động được trách nhiệm làm lễ hội của cả cộng đồng.

- Muốn hoạt động lễ hội thành công thì phải đầu tư cho văn hóa. Tăng cường nghiên cứu, sưu tầm, đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho hoạt động lễ hội.

- Việc tổ chức lễ hội có sự chọn lựa phù hợp với khả năng, điều kiện và yêu cầu mà lựa chọn các lễ hội có hấp dẫn được đông đảo công chúng, du khách.

- Sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong việc tổ chức du lịch lễ hội. Từ khâu thăm dò ý kiến nhân dân, công tác tuyên truyền, thuyết phục, giải thích về lợi ích từ lễ hội đem lại cho cộng đồng đến việc huy động tất cả các ban ngành cùng đồng lòng chung sức phối hợp thực hiện về các mặt phụ trợ trong lễ hội.

- Chú trọng đảm bảo tính định kỳ các lễ hội và kết hợp chặt chẽ với các đơn vị lữ hành để quảng bá, xây dựng các chương trình du lịch lễ hội phong phú và đều đặn phù hợp với mọi đối tượng, nhu cầu du khách khi tham gia du lịch lễ hội.

- Xác định để tổ chức tốt hoạt động du lịch lễ hội thì công việc nghiên cứu và tiến hành hoạt động lễ hội là nhiệm vụ thường xuyên của ngành văn hóa và du lịch.

- Khai thác thế mạnh của địa phương để phát huy yếu tố lạ, tính độc đáo trong lễ hội nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch. Khai thác lễ hội cho du lịch nhưng không tràn lan mà có sự chọn lựa các lễ hội để tập trung đầu tư bảo tồn và khai thác yếu tố lạ, độc đáo trong sinh hoạt lễ hội.

2.3. Một số đề xuất nhằm phát triển du lịch lễ hội tại Việt Nam trong thời gian tới

- *Đầu tư phát triển lễ hội:* Tiếp tục tiến hành xây dựng trục văn hóa lễ hội và xây dựng các lễ hội hai bên bờ sông Hàn để thu hút du khách. Quản lý tốt và nâng cao chất lượng, quy mô tổ chức các lễ hội hiện có như lễ hội pháo hoa quốc tế, lễ hội Quán Thế Âm... Triển khai hiệu quả kế hoạch đầu tư phát triển tour, tuyến du lịch đến các lễ hội. Có kế hoạch xây dựng, hình thành và tập trung phát triển một số lễ hội trọng điểm, tiêu biểu. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tổ chức các sự kiện lễ hội và tuyên truyền, quảng bá du lịch lễ hội; Phát triển cả số lượng và chất lượng cơ sở lưu trú nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành du lịch. Mở rộng, nâng cấp, hiện đại hoá các tuyến đường từ thành phố và các khu du lịch. Nâng cấp và xây dựng thêm các hệ thống siêu thị, nhà hàng, khách sạn,

khu vui chơi giải trí... sửa chữa, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, các điểm đến tại lễ hội.

- *Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa*: Bảo tồn giá trị văn hóa trong du lịch lễ hội thông qua: Bảo tồn có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp, loại bỏ dần hủ tục lỗi thời, lạc hậu. Khai thác lễ hội phục vụ cho du lịch cần đứng trên quan điểm giữ gìn, bảo tồn để phát triển. Phát huy giá trị văn hóa trong hoạt động du lịch lễ hội bằng cách gắn với tuyên truyền giáo dục ý thức của cộng đồng nhằm phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

- *Giải pháp về xã hội*: Vận động và tôn trọng cộng đồng tham gia vào quá trình hoạch định và ra quyết định, triển khai du lịch lễ hội. Đảm bảo quyền lợi tất cả mọi người, đặc biệt là những nhóm người và cá nhân dễ bị tổn thương do phát triển du lịch lễ hội. Tôn trọng sự khác biệt văn hóa giữa trong các lễ hội khác nhau. Thực hiện tốt kết hợp giữa các ngành chức năng và địa phương trong đảm bảo môi trường du lịch tại lễ hội. Nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn nếp sống văn hoá, văn minh, có thái độ ân cần, thân thiện đối với du khách.

- *Môi trường lễ hội*: Tiếp tục nâng cao nhận thức xã hội về vai trò du lịch lễ hội. Phối hợp trong công tác tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường cho nhân dân, du khách tại lễ hội. Đảm bảo các cơ sở vật chất về môi trường tại lễ hội như thùng rác, vệ sinh... Vận động người tham gia lễ hội tuân thủ và thực hiện tốt Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm gây ô nhiễm môi trường tại lễ hội. Khuyến khích các hoạt động bảo vệ môi trường bằng cách khuyến khích các cơ sở lưu trú, đơn vị kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường. Tập trung đầu tư phát triển hoạt động du lịch lễ hội gắn với bảo vệ môi trường, du lịch xanh, thân thiện môi trường.

- *Tổ chức, quản lý lễ hội*: Cần có sự phối hợp của các đơn vị chức năng để bảo đảm an ninh, trật tự tại các lễ hội. Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước, rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, tạo điều kiện hỗ trợ và khuyến khích các đơn vị tham gia du lịch lễ hội. Bên cạnh đó, địa phương cần tăng cường hợp tác, liên kết giữa các địa phương, các đơn vị chức năng nhằm tổ chức, quản lý, giữ gìn và khai thác có hiệu quả du lịch lễ hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và theo dõi, kiểm tra, xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm pháp luật.

- *Đặc trưng lễ hội*: Nâng cao chất lượng chương trình, hoạt động lễ hội cũng như chất lượng sân khấu, âm thanh, ánh sáng. Xây dựng chương trình tổ chức lễ hội phong phú, độc đáo, đảm bảo tính nguyên bản đối với các lễ hội truyền thống. Chú trọng cung cấp thêm thông tin về ý nghĩa, nội dung của lễ hội cho người tham gia lễ hội. Bên cạnh đó, cung cấp các sản phẩm lưu niệm mang nét đặc trưng của địa phương, của lễ hội. Nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn đội ngũ nguồn nhân lực phục vụ cũng như đội ngũ tổ chức, quản lý du lịch lễ hội.

3. Kết luận

Du lịch lễ hội là một loại hình du lịch văn hóa mang tính đặc thù. Hoạt động của du lịch lễ hội có tầm quan trọng đối với kinh tế và xã hội. Thông qua đó các lễ hội được bảo tồn và phát triển đồng thời tạo việc làm, mang lại thịnh vượng cho đời sống tinh thần và vật chất của người dân địa phương. Hơn thế nữa, nó làm cho điểm đến hấp dẫn hơn bằng cách thu hút khách du lịch đến điểm để tham quan, nghiên cứu tìm hiểu về giá trị văn hóa của vùng đất thông qua lễ hội.

Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch, trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng trong nước và khu vực. Thời gian qua Việt Nam đã từng bước định vị và khẳng định được vị thế du lịch của mình là một điểm đến năng động và hấp dẫn khách du lịch. Phát triển các ngành dịch vụ du lịch, đặc biệt là phát triển các loại hình du lịch mới, đa dạng hơn trong nhiều năm qua đã trở thành một ngành quan trọng, trong đó có du lịch lễ hội. Phát huy được lợi thế của mình, Việt Nam cần tập trung các điều kiện và phát huy tiềm năng để phát triển du lịch lễ hội sao cho ngày càng phù hợp với xu hướng phát triển chung của đất nước và trên thế giới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trịnh Lê Anh (2004), *Đi tìm khẩu hiệu (slogan) cho du lịch lễ hội và sự kiện Việt Nam*, International Workshop Proceedings Festival & Event Tourism, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế & Trường Quản lý Công nghiệp Du lịch, Đại học Hawaii.
2. Lê Thị Tuyết Mai (2006), *Du lịch lễ hội Việt Nam*, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
3. Dương Văn Sáu (2018), *Lễ hội Việt Nam trong sự phát triển du lịch*, Nxb Lao Động.
4. Đặng Hùng Sơn (2015), *Nghiên cứu phát triển du lịch lễ hội tại Huế*, luận văn thạc sĩ Du lịch, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
5. Trần Ngọc Thêm (2001), *Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam*, Nxb. TP. Hồ Chí Minh.
6. Nguyễn Minh Tuệ (2013), *Địa lý du lịch*, Nxb. TP. Hồ Chí Minh.
7. Bùi Thị Hải Yến (2007), *Quy hoạch du lịch*, Nxb. Giáo dục.
8. Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế (2017), *Thống kê các lễ hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế*.
9. <https://laodong.vn/infographic/infographic-nhung-con-so-khung-ve-le-hoi-o-viet-nam-593938.lido>.

**TOURISM FESTIVAL DEVELOPMENT
PRACTICE IN SOME COUNTRIES IN THE WORLD AND VIETNAM**

Nguyen Thi Thuy Dung^{}, Dan Vătăman^{**}*

Universitate Ovidius – Romania

**Email: ntthuydung108@gmail.com*

***Email: vataman.dan@gmail.com*

ABSTRACT

In Vietnam, tourism festival development is increasingly invested and focused on, due to the festival has been attracting more and more tourists. However, the reality of festival tourism development in Vietnam in the past time is not really commensurate with the potential. So how does festival tourism play an important role in Vietnam's tourism development in the future? The article does not write more about solutions to develop festival tourism but only introduces successful experiences in festival tourism development of some countries in the world, some localities succeed in festival tourism development in Vietnam, therefore can offer some suggestions for the development of common festival tourism in Vietnam.